

Készül 1db rajz szerint: bal -155
 1db tükörkép szerint: jobb -156

tervező		Tárgy: Napellenző tartó bal/jobb	Méretarány: 1:1	Tömeg:
dátum	2017.01.15			
rajzoló				
dátum				
ellenőr		Anyagminőség: ST 37	Rajzszám: 10-36-01-155	
dátum		Méret: Lv 2	156	